

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

BO‘LAJAK INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Yoqubova Nargizaxon Odiljon qizi

*Andijon shahar pedagogika kolleji Umumkasbiy fanlar kafedrası,
oliy toifali o‘qituvchi*

***Annotatsiya:** Maqolada hozirgi kundagi hayotimizning barcha jabhalarini raqamlashtirish, jumladan, zamonaviy ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o'rni, bo'lajak kadrlarni tayyorlashda raqamli texnologiyalarning o'rni, zamonaviy ta'limning muammolari ko'rilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ta'lim, kadrlar, axborot kommunikatsion texnologiyalar, raqamli texnologiya, kognitiv faoliyat, raqamlilashtirish.*

Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ijobiy va salbiy tomonlari, maktabgacha ta'limning xususiyatlari va imkoniyati, maktabgacha ta'limda vaboshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar ahamiyati, ulardan oqilona va samarali foydalanish talablarikeltirilgan Maqolada hozirgi globallashuv davrining muhim ehtiyoji hisoblanmish maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning bilim faolligini, dunyoqarashini va motivatsiyasini oshiruvchi zamonaviy o'quv jarayoni vositasi sifatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalarni qo'llash nazariyasi va metodologiyasining dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Bugungi globallashuv davri insoniyatni zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o'z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishi va muloqot qila olishi maqsadga muvofiq. Buning uchun xorijiy tillarni o'rganish va o'qitish tizimini yanada zamonaviy metodlar bilan takomillashtirish hamda dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilishi katta ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60- sonli Farmonining to'rtinchi "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish" bandiga ko'ra o'qituvchilar mutaxassislik fani doirasida interfaol taqdimotlar, mobil ilovalar, video-darslar yaratish kompetensiyasiga ega bo'lishi kerak. Bu kompetensiyaga ega bo'lish uchun har bir o'qituvchi albatta raqamli texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim. Yurtimizda innovatsion va kreativ fikrlaydigan zamonaviy kadrlar tayyorlash, yoshlarni mutaxassisligidan qat'iy nazar, IT sohasi bo'yicha tushunchaga ega bo'lgan, raqamli texnologiyalaridan mustaqil foydalana oladigan shaxs sifatida tayyorlash hamda xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'rganish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Raqamlashtirishda kadrlar raqobatbardoshligini oshirish, aholi turmush tarzini

yaxshilash, ta'lim jarayoninin jadallashtirish kabilar asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan. Ta'limni raqamlashtirishning asosiy vazifasi etib, ta'lim sifatini oshirish, halqaro miqyosida turli sohalarida, xususan raqamli texnologiyalar sohasida raqabardosh kadr bo'la oladigan yoshlarni tayyorlash ko'zda tutilgan. Raqamli texnologiyalaridan foydalanish sohasida nazariy va metodik ishlanmalarni o'quv jarayoniga joriy etish orqali sifat jihatidan yangi darajaga o'tish ta'limni raqamlashtirish bosqichini xarakterlaydi. Raqamli texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalariga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Raqamli texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanish talabalarning ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi, raqamli texnologiyalarning didaktik imkoniyatlarini amalga oshirish bo'yicha axborotlarni izlash, tahrirlash, saqlash, taqdim etish, yaratish kabi tadqiqotchilik va o'quv faoliyatini tashkillashtiradi. Bu o'z navbatida savoxonlikning yangi shakli bo'lgan raqamli savodxonlikni (Digital learning) rivojlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda pedagogik ta'lim tizimini rivojlantirishda talabalarning mustaqil fikrlaydigan, turli xil vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladigan malakali kadrlarni tayyorlanishi, davlatimiz oldida turgan dolzarb masalalaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-sonli Qaroridagi "Yo'l xaritasi"ga muvofiq, ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlaridan foydalanish, dars mashg'ulotlari bo'yicha videoyozuvlar yarata olish hamda ularni Web-sahifalarga va elektron platformalarga joylashtirish kabi ko'nikmalarini rivojlantirish belgilanib qo'yilgan. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida halqaro darajaga mos keluvchi bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ta'limni raqamlashtirish talabalarning ingliz tilini o'qitishni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi, bu esa ingliz tilini o'rgatish madaniyatini yuksaltirish, talabaning rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlash imkonini beradi, shuningdek, ularning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi uchun munosib muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining ta'lim olish jarayonida egallagan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda samarali qo'llay olishi, ularning kompetensiyalarini belgilab beradi. Hozirgi kunda "axborot-kommunikasiya texnologiyalari" atamasi o'rniga qo'proq "raqamli texnologiyalar" atamasiga duch kelamiz. Hozirgi kunda bu tushuncha zamonaviy axborot texnologiyalari va ularning o'ziga xos xususiyatlarini yanada aniqroq aks ettiradi. "Raqamli texnologiyalar" tushunchasi zamonaviy kompyuter vositalariga boshqacha ko'z bilan qarash imkoniyatini beradi. Raqamli texnologiyalar kompyuterga asoslangan, ammo texnologiya va foydalanuvchi o'rtasidagi boshqacha munosabatni nazarda tutadi. Raqamli texnologiyalar – vizual ko'rinishini ta'minlaydigan elektron tizimlardan foydalanishga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etishning innovatsion usuli. Raqamli texnologiyalardan foydalanishdan maqsad o'quv jarayonining sifati, samaradorligini oshirish, shuningdek, talabalarni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishdan iboratdir.

Ta'lim muhitini raqamlashtirish turli shakllarda amalga oshirilishi mumkin: - mavjud o'quv materiallarini, shu jumladan ma'ruzalar, prezentatsiyalar, darsliklar, mustaqil ish uchun topshiriqlarni va bilimlarni boshqarish vositalarini elektron muhitni tarjima qilish o'qituvchi va bola-o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalar uchun interaktiv elektron muhitni shakllantirish, shu jumladan o'qituvchilar uchun elektron sinflar yaratish, veb-seminarlar, munozarali forumlar o'tkazish va hk. - yangi turdagi o'quv vositalarini yaratish: elektron darsliklar, elektron muammoli kitoblar, video ma'ruzalar, elektron topshiriqlar bazasi, kompyuter o'yinlari; - elektron muhit imkoniyatlaridan foydalangan holda ta'limning tubdan yangi shakllarini yaratish – axborotni xayoliy uzatish spektrini kengaytirish, rolli o'yinlar jarayonida turli vaziyatlarni modellashtirish, raqobatbardosh o'yinlarga taqlid qilish va hokazo - sun'iy intellect imkoniyatlarini o'quv jarayoniga tadbiq qilishdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, zamonaviy talabalar asosan o‘z vaqtini internet va kompyuter oldida o‘tkazayotganini inobatga olgan holda, raqamli texnologiyalaridan foydalanish ko‘nikmasini ingliz tilini o‘rganish bo‘yicha o‘quv jarayoniga zarur bo‘lgan boshqa an‘anaviy ko‘nikmalar qatorida rivojlantirish zarur. Ta‘lim jarayoniga axborot va kompyuter texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish ta‘lim, o‘z-o‘zini tarbiyalash, kasbiy o‘sish va ijodiy rivojlanish uchun kuchli rag‘bat yaratadi va rivojlantiradi, ham talabalar, ham o‘qituvchilarning malakasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гриффин П. «Навыки 21 века»: новая реальность в образовании <https://intalent.pro/article/navyki-xxi-veka-novayarealnost-v-obrazovanii.html>
2. Чучалин А.А. (2008). Формирование компетенций выпускников основных образовательных программ // Высшее образование в России. С. 10-19 с
3. Azizxo‘jayeva N. N. Pedagogik texnolofiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2016.
4. Abdullayeva Q. va b. Ona tili. T., "O‘qituvchi ", 2020.
5. Bo‘ri Ziyamammedov, Mamarajab Tojiyev. “Pedagogik texnoloya zamonaviy o‘zbek milliy modeli”. Toshkent. 2019.
6. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta‘lim muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. Интернаука, 13-.